

UNIVERSITY
OF ŽILINA

Маріупольський
університет

**СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
ТА СУСПІЛЬСТВА:
НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

*Збірник матеріалів II-ї науково-практичної
конференції за міжнародною участю*

25 лютого 2025 року

Том 2

Хмельницький, 2025 рік

Міністерство освіти і науки України
Херсонська обласна державна адміністрація
Департамент кадрової політики Міністерства оборони України
Центральне управління цивільно-військового співробітництва
Генерального штабу Збройних Сил України
Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України
Херсонський національний технічний університет
Херсонська державна морська академія
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Маріупольській державний університет
Жилинський університет в місті Жилина (Словаччина)

**СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА:
НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**

ЗБІРНИК

*матеріалів II-ї науково-практичної конференції
за міжнародною участю*

25 лютого 2025 року

Том 2

Хмельницький, 2025 рік

УДК 502.131.1:351

Сучасні стратегії сталого розвитку держави та суспільства: наукові горизонти та перспективи: збірник матеріалів II-ї науково-практичної конференції за міжнародною участю / за наук. ред. О. В. Чепелюк, В. Д. Філіппової, В. М. Демченка. Хмельницький: ХНТУ, 2025. Том 2. 733 с.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15083674>

Рекомендовано до друку Вченою радою
Херсонського національного технічного університету
(протокол № 8 від 25 березня 2025 року)

Збірник сформовано з матеріалів II-ї науково-практичної конференції за міжнародною участю «Сучасні стратегії сталого розвитку держави та суспільства: наукові горизонти та перспективи», що відбулася 25 лютого 2025 року на базі Херсонського національного технічного університету.

На конференції проаналізовано сучасний стан у сферах публічного управління, менеджменту, психології та педагогіки, політології та права, міжнародних відносин і національної безпеки, системного аналізу й моделювання через призму розвитку держави та суспільства в Україні, майбутнього відновлення і входження в європейський демократичний простір. Такі знання актуальні у площині підготовки посадових і публічних осіб – управлінців і політиків, депутатів і військових.

Матеріали представлено в авторській редакції. Відповідальність за зміст та авторський стиль публікацій, розміщених у збірнику, несуть автори. Редколегія має право виправляти орфографію відповідно до останніх тенденцій в українському правописі.

© Колектив авторів, 2025

© Херсонський національний технічний університет, 2025

СКЛАД ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

Андрусяк Марк Володимирович - директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, полковник

Кутков Олександр Олександрович – начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України, полковник

Золотов Андрій Валерійович – т.в.о. начальника Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України, полковник

Ключевський Володимир Іванович – заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, кандидат наук з державного управління, доцент

Чепелюк Олена Валеріївна – ректорка Херсонського національного технічного університету, докторка технічних наук, професорка

Філіппова Вікторія Дмитрівна – в.о. завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, докторка наук з державного управління, професорка

Акімов Олександр Олексійович - доктор наук з державного управління, професор, заслужений економіст України

Лопушинський Іван Петрович - завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України

Вольська Олена Михайлівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економіки та морського права, Херсонська державна морська академія

Тарасенко Денис Леонідович – доктор економічних наук, професор, Маріупольській державний університет

Кравченко Олександр Петрович - доктор технічних наук, професор, Жилінський університет в м. Жиліна, Словаччина

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Волкова Олена Володимирівна – к.е.н., доцент, декан факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу Херсонського національного технічного університету.

Губа Марина Ігорівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Демченко Володимир Миколайович – к.філ.н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Ковальська Наталя Михайлівна – к.пед.н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Козакова Лідія Олександрівна – к.філ.н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Крєтова Наталія Станіславівна – провідний фахівець кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, секретарка оргкомітету.

Оленковська Лариса Павлівна – к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, виконавчий директор Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України.

Половцев Олег Валентинович - д.держ.упр., професор, в. о. професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Проніна Оксана Володимирівна – к.держ.упр., доцент, радник Херсонського міського голови, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету (за сумісництвом).

Татарченко Олександр Борисович - к.і.н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Тоцька Наталія Леонідівна – к.пед.н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

Фролова Маргарита Едуардівна – ст. викладач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.

З М І С Т

ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ.....	24
Вітальне слово директора департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, полковника МАРКА АНДРУСЯКА	24
Вітальне слово заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації ВОЛОДИМИРА КЛЮЦЕВСЬКОГО	25
Вітальне слово начальника Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України, полковника ОЛЕКСАНДРА КУТКОВА.....	26
ЮРІЙ ДРЕВАЛЬ Принцип верховенства права і правова освіта населення: необхідність і важливість кореляції	27
MARIA BEREDA Law Enforcement as a Tool for Promoting Social Stability and Public Trust	30
OLEKSANDR SOKOL The influence of military conflicts on demographic processes	32
ОКСАНА ІЛЬІНА Основні етапи розвитку системи міжнародних організацій	35
АНДРІЙ БАКУМЕНКО Еволюція штучного інтелекту.....	38
БОГДАН БУРЧАК Права жінок-правоохоронців та політика гендерної рівності: досвід інших країн у вітчизняному контексті.....	40
БОГДАНА ВІТОВА, ОКСАНА КУЛЬГАНІК Проблеми процесу європейської інтеграції для країн із перехідною економікою.....	45

ОЛЕНА ВОЛКОВИЧ

Аналіз етапів періодизації та правові чинники регулювання господарських (арбітражних) судів на території України 48

ОЛЕКСАНДРА ГРОНЬ, АНДРІЙ КАЛІНКІН

Класифікація стратегій міжнародного маркетингу 53

АНДРІЙ ДУБ

Інноваційний розвиток бізнесу в умовах війни та технологічного прогресу України 55

МАРІЯ ДУБНЯК

Штучний інтелект та інформаційна асиметрія: виклики корпоративному та публічному адмініструванню 59

ВЕРОНІКА КОХАН

Цифровізація як гарантія здійснення й забезпечення трудових прав ветеранів війни 62

СЕРГІЙ КОНДРАТЮК

Дотримання балансу публічних і приватних інтересів під час патентування композицій ліків: нові підходи апеляційної палати 65

ВАЛЕРІЯ КОШЕВА

Правовий статус адміністративного договору: проблеми та перспективи розвитку 69

ОЛЕНА КРАСНЯК

Стратегічне управління ризиками на підприємствах при здійсненні експортної діяльності 72

DARIA KOSHCHENIEVA

International standards in the field of social protection: impact on local initiatives 76

ОЛЕКСАНДР КУТКОВ, СВІТЛАНА ДЮДЕНКО, ДЕНИС ГРЕЧКО

Роль центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ в дотриманні норм міжнародного права із захисту культурної спадщини 81

А. ЛЕВИЦЬКИЙ, Я. ПЛЮТЕНКО

Роль спеціаліста-криміналіста при документуванні воєнних злочинів 85

Секція №2. Міжнародні відносини, право та міжнародне право

Андрій Дуб, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Андрій Калінкін, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

Бакуменко Андрій, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності «Право», Університет економіки та права

Бурчак Богдан, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Вітова Богдана, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

Волкович Олена, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції, Миколаївський навчально-науковий інститут права НУ

Гронь Олександра, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

Древаль Юрій, доктор наук з державного управління, професор, Національний університет водного господарства і природокористування (м. Рівне)

Дубняк Марія, кандидатка юридичних наук, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

Глобалізація відкриває нові горизонти для скорочення технологічного розриву та впровадження інновацій, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності національної економіки. Зниження позицій України в глобальних рейтингах демонструє зменшення її інноваційного потенціалу. Для подолання цих викликів необхідно створити дієвий механізм, спрямований на активізацію інноваційного розвитку, що дозволить відновити економіку країни та забезпечити її подальшу інтеграцію у світове економічне середовище.

На основі проведеного аналізу рекомендовано підприємствам активно інтегрувати інноваційні рішення у свої стратегії розвитку, упроваджувати гнучкі механізми управління та посилювати партнерську співпрацю. Це стане ключовим чинником для забезпечення стійкості та успішного розвитку бізнесу в умовах військових загроз і динамічного технологічного прогресу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Данилишин В. Про роль національної науки у відродженні України. URL : https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/515894_pro_rol_natsionalnoi_nauki.html
2. Офіційний сайт Центру розвитку інновацій. URL : <https://cid.center/>
3. Офіційний сайт Порталу Дія. Бізнес. URL : <https://business.diiia.gov>.

Марія Дубняк

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНФОРМАЦІЙНА АСИМЕТРІЯ: ВИКЛИКИ КОРПОРАТИВНОМУ ТА ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННЮ

Інформаційна асиметрія – це дисбаланс у якості чи кількості інформації, якою володіють два або більше суб'єктів [1, с.51]. У зв'язку зі стрімким упровадженням новітніх технологій у всі процеси суспільного життя, кількість інформації, яку потрібно зібрати та проаналізувати для ухвалення оптимального рішення, перевищує здібності людського мозку. А в сучасних динамічних процесах ухвалення рішень в кризових ситуаціях додається проблема швидкості обробки інформації. Помилками у процесі ухвалення рішень, пов'язаних із «людським фактором» можуть бути недостатня прозорість, когнітивні упередження, корупція, лобіювання, некомпетентність, брак часу на збір та аналіз усіх необхідних даних.

Отже, інформаційна асиметрія, що відображає нерівномірний розподіл інформації між суб'єктами, спричиняє помилки в ухваленні рішень через

людський фактор, що підкреслює актуальність застосування технологій обробки великих даних (Big Data) і штучного інтелекту для оптимізації процесів аналізу та ухвалення рішень.

Застосування технологій штучного інтелекту можливе як у корпоративному, так і публічному адмініструванні.

У корпоративному управлінні впровадження технологій штучного інтелекту при ухваленні найважливіших стратегічних рішень компанії відбувається на принципах відповідальності, прозорості, безпеки, адаптивності та довіри, що дозволяє підвищити ефективність процесу ухвалення рішень з використанням технологій штучного інтелекту в корпоративній системі управління [2, с.396]. Положення про порядок використання технологій штучного інтелекту закріплюється в корпоративних кодексах поведінки, статутних документах, реалізується через створення спеціалізованих відділів, залученням спеціалістів із відповідною кваліфікацією та розробкою посадових інструкцій для них.

Використання штучного інтелекту у процесі ухвалення рішень, з одного боку, може генерувати стандартні варіанти для певних ситуацій, які не враховують конкретні проблеми в управлінні чи «проблемний контекст» ситуації, щодо якого необхідно ухвалити рішення. Разом із тим навчання моделей штучного інтелекту на конкретному наборі даних (навчання з підкріпленням) дозволяє отримати модель штучного інтелекту, яка враховує «контекст ситуації». Навчання за таким принципом розпочинається з вибору необхідної кількості навчальних даних, а завершується, коли нейронна мережа перестає робити помилки, на думку того, хто її навчає.

У процесі такого навчання потрібно забезпечити збереження комерційної таємниці компанії як на етапі створення наборів даних (це можуть бути оцифровані архіви, договори, статистика продажів чи клієнтських баз), так і на етапі безпосереднього процесу навчання.

У корпоративній культурі застосування штучного інтелекту дозволяє виявити помилки серед контрактів, доповнити дані зовнішніми джерелами, урахувати та класифікувати ризики, виявити більше кореляції в процесах, які при першому оцінюванні здавались, не мають причинно-наслідкового чи будь-якого іншого зв'язку [2, с. 399].

У корпоративній сфері застосування штучного інтелекту для ухвалення рішень сприятиме підвищенню конкуренції компанії, а в публічному адмініструванні застосування таких технологій може підвищити стандарти сервісної держави, ефективності, прозорості та доступності державних послуг для громадян.

В ухваленій Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року є стратегічна ціль 12 – розвиток спроможностей держави через упровадження технологій у сфері урядування (govtech). Govtech охоплює такі напрямки роботи, як розроблення та впровадження цифрових рішень, автоматизація процесів, використання великих даних, штучного інтелекту та інших передових технологій у державному управлінні. Цілі govtech досягаються через створення цифрових платформ для надання державних послуг, цифровізацію документообігу, реалізацію проєктів електронного урядування [3].

Ризиками при застосуванні штучного інтелекту в корпоративній сфері є втрата конкурентних позицій та завдання шкоди споживачам через неналежну якість товарів і послуг, які пропонують компанії, що використовували штучний інтелект для ухвалення рішень. У сфері govtech ризиками застосування штучного інтелекту є недостатність чітких законодавчих норм, що може створити правову невизначеність у застосуванні цих технологій у суспільних відносинах.

Отже, посилення курсу цифрових інноваційних практик, зокрема і розвиток штучного інтелекту та govtech, в Україні є важливим, проте визначені в Стратегії операційні показники, які спрямовані на посилення технологічного бренду України, не повною мірою враховують всі ризики від швидкого впровадження цифрових рішень у публічне адміністрування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Магдич А. С., Лимонова Е. М. Асиметрія інформації: сфери виникнення та ефекти. *Нобелівський вісник*. 2019. № 1 (12), С.50–56. DOI:10.32342/2616-3853-2019-2-12-6.
2. Teliukov, S., Frolov, D., Dubniak, M., Manzhai, O., & Haidarzhy, A. (2024). Fundamentos da aplicação da tecnologia para apoiar a inteligência em sistemas de tomada de decisão. *Revista Gestão & Tecnologia*. 2024 24(5), P. 391–403. <https://doi.org/10.20397/2177-6652/2024.v24i5.3119>.

3. Стратегія цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 р. № 1351-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1351-2024-%D1%80#Text>.

Вероніка Кохан

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЗДІЙСНЕННЯ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

Цифровізація в Україні продовжує формувати новий тип держави та становлення правової системи із чітким орієнтиром на задоволення потреб суспільства, реалізуючи заходи практичного впровадження, інтеграції та освоєння нових цифрових сервісних технологій в систему публічного адміністрування з неухильною орієнтацією на вимоги міжнародно-правових стандартів [1, с. 417]. Нині цифрові технології трансформують і трудове право – його змістовне наповнення, механізм дії, сферу й ефективність правового регулювання.

Зокрема, у сфері праці в Україні процес цифровізації вже втілено в таких інноваціях, як електронна трудова книжка та електронний документообіг, але цього не достатньо для повного переходу на цифрові стандарти. Ефективне законодавче регулювання цифровізації в трудовій сфері має забезпечити баланс інтересів працівників і роботодавців, ураховуючи такі аспекти, як захист персональних даних, стандарти дистанційної роботи та умови електронного обліку робочого часу працівників [2, с. 71].

Масове застосування цифрових технологій в житті суспільства призвело до того, що диджиталізацію слід розглядати як гарантію доступу працівників до трудових прав та їх здійснення незалежно від професії та виду діяльності. З нашого погляду, варто розглядати й оцінювати цифровізацію ринку праці ширше, аніж просто як запровадження електронного документообігу та здійснення роботи дистанційно, поза місцем розташування роботодавця, за допомогою інформаційно-комунікаційних пристроїв. Диджиталізація праці змінює підхід до реалізації працівниками трудових прав, з'являються нові механізми їх здійснення через використання електронних сервісів у сфері зайнятості населення, запроваджених державою. Скажімо, електронні послуги

Наукове видання

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
ТА СУСПІЛЬСТВА:
НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Збірник матеріалів 2-ї Науково-практичної конференції
з міжнародною участю

Том 2

Відповідальний редактор:

Філіппова В. Д., в.о. завідувача кафедри
державного управління і місцевого самоврядування
Херсонського національного технічного університету,
доктор наук з державного управління, професор

Редагування та комп'ютерна верстка:

Демченко В. М., доцент кафедри державного управління і місцевого
самоврядування Херсонського національного технічного університету,
кандидат філологічних наук, доцент

Здано до набору __.__.2025. Підписано до друку _____.

Формат А5. Папір для КМА. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. __. Тираж 100 прим. Вид. № __.
